

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

tekshirish, ularni mashg'ulotlarga puxta tayyorgarlik ko'rishga, mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga o'rgatish, intizomini mustahkamlash kabi imkoniyatlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tajiyev M va b. Pedagogik texnologiya – ta'lim jarayoniga tatbig'i. – Toshkent: Tafakkur, 2010. – 118 b.
2. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M va b. Ona tili o'qitish metodiksi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B. 174.
3. Sobirov A. Uzluksiz ta'limda til kompetensiyasi //Nutq madaniyati va o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –Andijon, 2016. – B. 87.
4. Turdiyev N., Asadov Yu., Akbarova S. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Niso Poligraf, 2007. – B. 4.
5. Ziyodova T. Matn yaratish texnologiyasi. –Toshkent: Fan. 2008. –B. 35.

UO'K: 37.013

PEDAGOGIK TA'LIMDA KOGNITIV RIVOJLANISHNI KUCHAYTIRISH UCHUN SUN'IY INTELEKT (SI) VOSITALARINI INTEGRATSIYALASH

<https://zenodo.org/records/12192267>

Rasulov Erkin Madraimovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. *Ushbu maqolada pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (SI) vositalarini integratsiyalashni, hamda ta'lim natijalariga ta'sir qiluvchi yondashuvlar bo'yicha qimmatli adabiyotlar o'rganilgan va tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, AI, SI, kognitiv rivojlanish, pedagogika, innovatsiyalarni integratsiyalash, vositalar, takomillashtirish, ta'lim texnologiyasi.*

Аннотация. *В этой статье исследуется и анализируется ценная литература по интеграции инструментов искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения когнитивного развития в педагогике, а также подходов, влияющих на результаты обучения.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, ИИ, СИ, когнитивное развитие, педагогика, обучение, интеграция инноваций, инструменты, совершенствование, образовательные технологии.*

Abstract. *This article explores and analyzes valuable literature on the integration of artificial intelligence (AI) tools to enhance cognitive development in pedagogy, as well as approaches that influence learning outcomes.*

Key words: *Artificial intelligence, AI, SI, cognitive development, pedagogy, learning, innovation integration, tools, improvement, educational technology.*

Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, ta'limda sun'iy intellekt (SI) vositalarining integratsiyasi tobora kengayib bormoqda. Pedagogika sohasida SI talabalarning bilim olish va kognitiv rivojlanishida inqilob qilish imkoniyatiga ega. So'nggi yillarda SI texnologiyalaridan ta'lim jarayonida keng foydalanilmoqda va uni qandaydir ma'noda o'zgartirmoqda. SI ahamiyatini kun sayin ortib borishi esa ko'plab tadqiqotchilarni SI bilan bog'liq bo'lgan vositalarni ta'lim muhitiga samarali joriy etish yondashuvlarini chuqur o'rganishga hamda faol takomillashtirishga undamoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son Qarori [1] hamda "Raqamli O'zbekiston - 2030" Strategiyasi [2]ga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini

ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, sun'iy intellekt sohasida fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ilmiy ekotizimini shakllantirish maqsad qilingan. Bundan ko'rinadiki, yurtimiz ta'lim tizimi barcha sohalar kabi sun'iy intellektni ta'lim tizimiga jadal kirib borayotganini va bu masala muhimligini anglatadi.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni o'ziga xos ko'plab afzalliklari mavjud. Sun'iy intellekt (SI; inglizcha: artificial intelligence, AI) – inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi [3].

Ta'limning an'anaviy yagona yondashuvi bugungi kunda talabalarining turli ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas. SI vositalari o'qitishni individual talabalarining kuchli, zaif tomonlari va o'rganish uslublariga moslashtirish imkoniyatini taqdim etadi. Moslashuvchan ta'lim algoritmlari orqali SI talabalarining ishlash ma'lumotlarini tahlil qilishi va keyingi o'rganish, amaliyot yoki mustaqil faoliyati uchun samarali ta'lim natijalariga va kognitiv rivojlanishning yaxshilanishiga olib keladi.

Bir qator O'zbekistonlik va xorijlik olimlarning tadqiqotlari kognitiv rivojlanishni yaxshilash uchun sun'iy intellekt (SI) vositalarini pedagogikaga integratsiya qilish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Jumladan, sun'iy intellekt vositalarini ta'limni nazorat qilish va baholashda qo'llash [4], oliy ta'limda sun'iy intellektning ahamiyati [5], ta'limda suniy intellektning imkoniyatlari [6], keltirib o'tilgan. Xorijlik Tendulkar va boshqalar tomonidan tadqiqotda SI-ga asoslangan o'quv platformalaridan foydalangan holda talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini yaxshilagan [7]. Xuddi shunday, Jons va Li SI vositalari ta'lim sharoitida muammolarni hal qilish qobiliyatiga ijobiy ta'sir qilishini aniqladi [8]. Ma'muriy vazifalarni bajarishda o'qituvchilar va talabalar uchun SIDan foydalanishning ayrim afzalliklari ishda keltirib o'tilgan [9]. SI talabalarni rag'batlantirishda, ularni faollik darajasini oshirishda [10] shuningdek, o'rganishga qiziqishni ortirishda hal qiluvchi rol o'ynashi, talabalarni o'zaro ta'siri batafsil yoritib berilgan [11].

Kognitiv rivojlanishni yaxshilash uchun sun'iy intellekt (SI) vositalarini pedagogikaga integratsiya qilish uchun aralash usuldan foydalaniladi. Birinchidan, mavjud SI vositalari va ularning kognitiv rivojlanishga potentsial ta'siri har tomonlama ko'rib chiqiladi. Ikkinchidan, o'qituvchilar va talabalar bilan suhbat va so'rovlar ularning o'quv jarayonida sun'iy intellekt vositalari bilan tajribalari haqida ma'lumot to'plash uchun foydalaniladi. Uchinchidan, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlik kabi kognitiv ko'nikmalarni oshirishda aniq SI vositalarining samaradorligini o'lchash uchun eksperimental tadqiqotlar o'tkaziladi. Nihoyat, ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilish SI vositalarini pedagogikaga integratsiya qilish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar chiqarish uchun ishlatiladi [12].

Pedagogikada sun'iy intellekt (AI) vositalarining integratsiyasi talabalarining kognitiv rivojlanishini kuchaytirishda yaxshi va istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan ta'lim tizimlaridan foydalangan holda, talabalarining individual ehtiyojlari va o'rganish uslublariga javob beradigan mustaqil ta'lim tajribalari yaratilmoqda. Sun'iy intellekt (SI) vositalari pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega.

Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni yaxshilash uchun sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning ba'zi usullari:

1. Shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribalari (Personalized learning experiences). Sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan o'quv platformalari har bir talabaning ehtiyojlari va

o'rganish uslubiga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llari, mazmuni va tezligini ta'minlash uchun talabalar faoliyati ma'lumotlarini tahlil qiladi.

2. Intellektual tyutorlik tizimlari (Intelligent tutoring systems). - SIga asoslangan tyutorlik tizimlari talabalarga muammo yoki tushunchalar ustida ishlash jarayonida real vaqt rejimida fikr-mulohazalar, maslahatlar va tushuntirishlar beradi[12] [13].

3. Tanqidiy savollarni yaratish (Intelligent Question Generation). SI modellari talabalarni tanqidiy fikrlashga va mavzu bilan chuqurroq shug'ullanishga undaydigan yuqori sifatli, kognitiv jihatdan rag'batlantiruvchi savollar va takliflarni yaratish uchun xizmat qiladi.

4. Avtomatlashtirilgan qayta aloqa va baholash (Automated feedback and assessment). Sun'iy intellektga asoslangan baholash va qayta aloqa tizimlari talabalar ishi bo'yicha o'z vaqtida, batafsil va shaxsiy fikr-mulohazalarni taqdim etadi, bu ularga rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi.

5. Virtual simulyatsiyalar va immersiv tajribalar (Virtual simulations and immersive experiences). Sun'iy intellektga asoslangan virtual simulyatsiyalar va immersiv o'quv muhitlari talabalarga murakkab tushunchalarni tushunishlarini kuchaytiradigan va tajribaviy o'rganishga yordam beradigan qiziqarli, interfaol tajribalarni taqdim etadi.

6. Intellektual suhbat yordamchilari (Intelligent conversational agents). Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan chatbotlar va virtual yordamchilar talabalarni tabiiy tildagi suhbatlarga jalb qilishlari, savollarga javob berishlari, tushuntirishlar berishlari va o'quv faoliyati davomida ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish imkoniyatiga ega[14][15].

7. Analitika va tushunchalarni o'rganish (Learning analytics and insights). Sun'iy intellekt asosidagi o'quv tahlillari o'qituvchilarga talabalarning o'rganish shakllari, bilim taraqqiyoti va qiyinchilik sohalari haqida ma'lumotlarga asoslangan tushunchalarni taqdim etadi.

Sun'iy intellekt (SI) vositalari pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega. ta'lim muhitida kognitiv rivojlanishni yaxshilaydigan ba'zi SI vosita va ilovalari:

Knewton: Ta'lim mazmunini talabalarning individual ehtiyojlariga qarab shaxsiylashtirish, real vaqtda materialning qiyinligi va uslubini sozlash uchun sun'iy intellektdan foydalanadi.

ALEKS (Assessment and learning in knowledge spaces): Talaba nimani bilishi va nima bilmasligini aniqlash uchun moslashtirilgan so'rovdan foydalanadi, bilim bo'shliqlarini to'ldirish uchun moslashtirilgan ko'rsatmalar beradi.

Osmo: Yosh talabalarning kognitiv ko'nikmalarini oshirish uchun jismoniy va raqamli o'yinlarni birlashtirib, talabaning taraqqiyotiga qarab muammolarni moslashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi.

Cognitive Tutor: Talabalarni interaktiv muloqotga jalb qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi, suhbat orqali ularning muammoni yechish va fikr yuritish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.

Google Expeditions: Talabalarni virtual sayohatlarga olib borish uchun AR(Augmented Reality) va VR(Virtual Reality)dan foydalanadi, bu esa kognitiv rivojlanishni yaxshilaydigan interaktiv va immersiv o'rganish tajribasini taqdim etadi.

Querium: STEM muammolarini hal qilish bo'yicha real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi, bu talabalarning tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi [16].

Ushbu SI vositalarini pedagogik amaliyotga integratsiyalash orqali o'qituvchilar talabalarning turli xil kognitiv rivojlanish ehtiyojlarini qondiradigan yanada qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va samarali o'rganish tajribasini yaratishadi. Umuman olganda, SIning pedagogik ta'limga integratsiyalashuvi talabalarning o'rganish va o'qituvchilarning dars berish usullarini inqilob qilish imkoniyatiga ega.

Pedagogikada sun'iy intellekt (SI) vositalarini integratsiyalash o'rganish tajribasini shaxsiylashtirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshilash orqali kognitiv rivojlanishni oshiradi. Slga asoslangan ta'lim platformalari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashadi, moslashtirilgan tarkib va real vaqtda fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Ushbu vositalar interaktiv va qiziqarli o'quv muhitini osonlashtiradi, faol ishtirok etishni va chuqurroq tushunishni rag'batlantiradi [17]. Bundan tashqari, sun'iy intellekt o'qituvchilarga ta'limdagi kamchiliklarni aniqlashda va o'quvchilarning turli qobiliyatlarini hisobga olish uchun o'quv strategiyalarini moslashtirishda yordam beradi. Sun'iy intellektdan foydalanish orqali ta'lim tizimlari uzluksiz kognitiv o'sishni qo'llab-quvvatlab, yanada samarali va inklyuziv o'rganish tajribasini rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun hart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6090-son Farmoni
3. Russell, Stuart J.; Norvig, Peter.. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th, Hoboken: Pearson, 2021. ISBN 978-0-13-461099-3.
4. Mamatov N.S., Ibroximov S.R., Fayziyev V.O., Samijonov A.N. "Sun'iy intellekt vositalarini ta'limni nazorat qilish va baholashda qo'llash" *Al-Farg'oniy avlodlari*, vol. 1, no. 4, 2023, pp. 291-297. doi:10.5281/zenodo.10339222
5. To'ychiyeva N.G. Oliy ta'limda sun'iy intellektning ahamiyati. Zenodo, November 2022, doi:10.5281/zenodo.7334116.
6. Yo'ldashev A. "Ta'limda suniy intellektning imkoniyatlari" *Academic research in educational sciences*, vol. 3, no. 11, 2022, pp. 726-729.
7. Tendulkar, Akalpita, Anthony Vaz, and Sellappan Palaniappan. "AI-Based Digital Model in Teaching and Learning, Support Development of Critical Thinking, and Problem Solving for Smart Universities." *Advancements in Artificial Intelligence, Blockchain Technology, and IoT in Higher Education*. Apple Academic Press, 2023. 27-51.
8. Kim, Nam Ju, and Min Kyu Kim. "Teacher's perceptions of using an artificial intelligence-based educational tool for scientific writing." *Frontiers in Education*. Vol. 7. Frontiers, 2022.
9. Adiguzel, T., Kaya, M. H., & Cansu, F. K. (2023). Revolutionizing education with AI: Exploring the transformative potential of ChatGPT. *Contemporary Educational Technology*, 15(3), ep429. <https://doi.org/10.30935/cedtech/13152>
10. Huang, A. Y., Lu, O. H., & Yang, S. J. (2023a). Effects of artificial intelligence-enabled personalized recommendations on learners' learning engagement, motivation, and outcomes in a flipped classroom. *Computers & Education*, 194, 104684. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104684>
11. Hou, J., Li, Z., & Liu, G. (2022). Macro education approach to improve learning interest under the background of artificial intelligence. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022, 4295887. <https://doi.org/10.1155/2022/4295887>
12. Lamer P, Arnab S. Power to the Teachers: An Exploratory Review on Artificial Intelligence in Education. *Information*. 2022; 13(1):14. <https://doi.org/10.3390/info13010014>
13. Kim, Jinhee. "Leading teachers' perspective on teacher-AI collaboration in education." *Education and Information Technologies* (2023): 1-32.

14. Memarian, Bahar, and Tenzin Doleck. "Teaching and learning artificial intelligence: Insights from the literature." *Education and Information Technologies* (2024): 1-24.
15. Rasulov, Erkin. "Jahon oliy ta'lim tizimida elektron portfolioning dolzarb ahamiyati." *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi* 10 (2023): 424-430.
16. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "Effective aspects of applying metacognitive methods to university students." (2023).
17. Rasulova D.Sh. Ta'limni globallashuv jarayonida xalqaro pedagogik atama va tushunchalardan foydalanishning dolzarb ahamiyati. Zenodo, 2024, doi:10.5281/zenodo.11213925.

UO'K: 37.036.5

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA TALABALARNING MEDIA FALSAFASI XAQIDAGI BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/12192275>

Nazarov Otabek Dilshodbekovich

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi xaqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida talabalarning o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan. Oliy ta'limda talabalarning muayyan ilmiy mavzuga alohida qiziqish bilan qarar ekanlar, shu yo'nalishdagi ishlarni tahlil qiladilar, ko'plab ilmiy-ommabop materiallar bilan tanishib chiqadilar, ilmiy jurnallar bilan ishlash kompetentligiga ega bo'ladilar.*

Kalit so'zlar: *yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, media falsafasi, intellektual.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается совершенствование методики формирования у студентов педагогических вузов знаний по философии медиа. Также в ходе обучения в вузе и последующего профессионального развития студенты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий и новейшей информации по своему предмету. В высших учебных заведениях студенты с особым интересом рассматривают конкретную научную тему, анализируют работы в этом направлении, знакомятся со многими научно-популярными материалами, приобретают компетенции работы с научными журналами.*

Ключевые слова: *новости, наука, научно-педагогическая деятельность, медиафилософия, интеллектуал.*

Abstract. *This article discusses the improvement of the methodology of developing students' knowledge of media philosophy in pedagogical higher education. Also, in the course of higher education institution and subsequent professional development, students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their subject. In higher education, students look at a specific scientific topic with special interest, analyze works in this direction, get acquainted with many popular scientific materials, and acquire the competence to work with scientific journals.*

Key words: *news, science, scientific-pedagogical activity, media philosophy, intellectual.*

Uchinchi ming yillikning ijtimoiy madaniy mohiyati jahon iqtisodiyatining globallashuvi, jamiyatni axborotlashtirish, ilmu fan, texnika, turli xil ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining jadal rivojlanishi hamda ma'naviy qadriyatlarning o'zgarishi bilan bevosita bog'liqdir. Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalarining hayotimizga beqiyos ta'sirini har jabhada kuzatish mumkin, bejizga XXI asr "Axborot asri" deb atalmagan. Shubhasiz, axborot texnologiyalari insonlar hayotiga shu darajada chuqur kirib bormoqdaki, ularni umummadaniy kontekstdan chiqarib tashlab bo'lmaydi. Shuning bilan birga e'tirof etish lozimki, mediaaxborotni uning iste'molchilariga bo'lgan nafaqat ijobiy, balki salbiy ta'siri ham oshib bormoqda.

